

**SĂPĂTURI ARHEOLOGICE LA CATEDRALA ROMANO-CATOLICĂ
„ADORMIREA MAICII DOMNULUI” IAȘI: STUDII ANALITICE
ALE ARTEFACTELOR DIN METAL ȘI TEXTILE**

*Archaeological excavations at the Roman-Catholic „Assumption of the Virgin Mary”
Cathedral Iasi: analytical studies of metal and textile artefacts*

Lăcrămioara STRATULAT

Director General Adjunct, doctor în științe istorice
Expert în Bunuri arheologice și istorico-documentare / arheologie,
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România
Conf. univ. dr., Facultatea de Arte Vizuale și Design,
Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, România
Email: stratulatlacramioara@yahoo.c

Maria GEBA

Doctor în inginerie chimică, cercetător științific, Expert în Restaurare –
investigații chimice și conservarea patrimoniului cultural național mobil,
Centrul de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural,
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România
Email: mariageba@yahoo.com

Doina ANĂSTĂSOAEI

Restaurator, Centrul de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural,
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România
Email: danacnm@yahoo.com

Mihaela Antonina SIMON

Restaurator, Centrul de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural,
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România
Email: mihaela.anto@yahoo.com

Summary. Heterogeneity, complexity, diversity, rarity are keywords that characterize heritage objects. Both for their exhaustive characterization and for the adoption of optimal conservation-restoration solutions, in order to stop the degradative processes and to ensure the stabilization, from the physico-chemical and physico-mechanical points of view, of the artifacts, it was necessary to implement some analytical strategies specific to the constituent materials to provide information regarding the morphology, composition, structure, types of degradation present. Following the analyzes carried out by X-ray fluorescence spectrometry for the metal parts, the following were identified: gold-silver-copper alloy (ring with stones, cross with stones, cross ornament fragment), gilded silver-copper alloy (ring, rosette), silver (coin), brass (studs) and brass with traces of silvering (studs).

Through Raman spectrometry, the nature of the precious and semi-precious stones in some metal artifacts was established: sapphire and diamonds, for the ring with stones, topaz, for the cross ornament fragment and topaz, tourmaline, crysoprase crystal, glass, for the cross with stones.

In the textile fragments with metal thread, the following were identified by X-ray fluorescence spectrometry (XRF) analysis: silver and gilded silver.

Key words: artifact, X-ray fluorescence spectrometry (XRF), Raman spectrometry, gemstones, semi-gemstones, restoration, conservation

INTRODUCERE

Cercetările arheologice întreprinse cu ocazia derulării unor proiecte de restaurare, consolidare, reabilitare ale unor clădiri de cult, restituie, de cele mai multe ori, prezentului, măturii istorice semnificative. În acest context, se înscriu și lucrările efectuate la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Episcopia Romano-Catolică, Iași; cercetările arheologice efectuate între anii 2016 și 2018, sub coordonarea arheologilor medievști dr. Stela Cheptea și Bobi Apăvăloaei, de la Academia Română – filiala Iași, Centrul de Istorie și Civilizație Europeană, s-au efectuat în sacristie și în interiorul lăcașului de cult.

Figura 1. Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Iași

Figura 2. Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Iași. Cercetări arheologice

ARTEFACTE ARHEOLOGICE

Inventarul arheologic al criptelor descoperite în interiorul bisericii a fost alcătuit din artefacte, majoritatea în stare fragmentară, din metal, ceramică, piele și materiale textile din mătase naturală cu / fără fir metalic, aflate în stare avansată de degradare.

Figura 3a-3b. Artefacte arheologice din metal

Figura 4a-4b-4c. Artefacte arheologice din materiale textile, piele și fire metalice

STARE DE CONSERVARE

Artefactele arheologice prezentau stare avansată de degradare, remarcându-se prezența, în cantitate mare, a depunerilor aderente de săruri, particule de pământ, produși de descompunere organică și produși de coroziune a metalelor. În cazul materialelor textile, asocierea produșilor de degradare a determinat rigidizarea materialelor textile, acestea transformându-se, în unele cazuri, într-un ansamblu de materiale eterogene, compact și dur. Majoritatea fragmentelor textile prezentau rupturi cu / fără lacune de material, cute și plieri accentuate, produse în mod aleatoriu.

Figura 5a-5b-5c. Artefacte arheologice din materiale textile, piele și fire metalice: depuneri aderente de săruri, particule de pământ, produși de descompunere organică și produși de coroziune a metalelor

Figura 6a-6b-6c. Artefacte arheologice din materiale textile și fire metalice: depuneri aderente de săruri, particule de pământ, produși de descompunere organică și produși de coroziune a metalelor

CONSIDERAȚII PRIVIND INVESTIGAREA ARTEFACTELOR

Starea avansată de degradare a artefactelor arheologice a impus efectuarea de lucrări de conservare-restaurare. Acestea au fost desfășurate, respectându-se normele și procedurile reglementate de legislația în vigoare, de către experți restauratori specializați pe tehnici diferite (metal, ceramică, lemn, piele, textile), în cadrul Centrului de Cercetare și Conservare Restaurare a Patrimoniului Cultural, Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași.

Inventarul arheologic cercetat în prezentul studiu cuprinde atât piese (inel cu pietre, cruce cu pietre, fragment ornament cruce, monedă) și accesorii (verigă, rozete, copci) din metal, cât și fragmente textile cu fir metalic.

Artefactele au fost analizate prin tehnici non – invazive, respectiv, prin spectrometrie de fluorescență de raze X (XRF), pentru identificarea compoziției elementale și prin spectrometrie Raman, pentru identificarea pietrelor prețioase și semiprețioase.

Spectrometria de fluorescență de raze X (XRF) permite analiza obiectelor realizate din metale, sticlă, ceramică, pietre prețioase, identificarea pigmentilor utilizați în pictură sau în cerneala folosită la manuscrise. Metoda permite analiza *in situ* a unei mari diversități de obiecte de patrimoniu, fără a necesita prelevarea unei probe, prin utilizarea unor spectrometre XRF portabile.

Spectrometria Raman este o metodă foarte utilă pentru studiul compoziției materialelor folosite în pictură, materiale textile, pietre prețioase, sticlă, ceramică, metale. Această tehnică poate fi folosită cu succes în studierea textilelor istorice, arheologice, atât pentru caracterizarea fibrelor utilizate, cât și pentru analiza și caracterizarea gradului de degradare a fibrelor.

Rezultatele analizelor efectuate prin spectrometrie de fluorescență de raze X (XRF) sunt prezentate în tabelele cu numerele 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, prin spectrometria Raman în tabelele cu numerele 3 și 7 iar cele efectuate cu ajutorul unui instrument Tester, în tabelul cu numărul 5.

PIESA ANALIZATĂ – COPCI

Figura 7. Ansamblu înainte de conservare-restaurare

Figura 8. Ansamblu după conservare-restaurare

Tabel 1

Nr. crt.	Metoda de analiză	Compoziția chimică % (Alloys – elemente grele și ușoare)		Rezultat	Prođuși de coroziune	Depuneri
1	Spectrofotometrie de Fluorescență de raze X	Fe	0,41	Alamă Urme de argintare	Cl ⁻ ; CO ₃ ²⁻ (Cu); Cu ₂ O (cuprit)	CO ₃ ²⁻ (Ca); pământ; prođuși de descompunere organică
2		Cu	78,67			
3		Zn	10,05			
4		Ag	0,09			
5		Pb	1,56			

PIESA ANALIZATĂ – INEL

Figura 9a-9b. Ansamblu după conservare-restaurare

Tabel 2

Nr. crt.	Metoda de analiză	Compoziția chimică % (Alloys – elemente grele și usoare)		Rezultat	Prođuși de coroziune	Depuneri
		Cu				
1	Spectrofotometrie de Fluorescență de raze X	Cu	19,62	Aliaj de aur - argint - cupru	-	CO ₃ ²⁻ (Ca); pământ; produși de descompunere organică
2		Zn	3,14			
3		Ag	24,02			
4		Au	52,50			

Tabel 3

METODA DE ANALIZĂ: Spectrofotometrie RAMAN

REZULTAT: PIETRE PREȚIOASE

PIATRĂ MARE (albastră): SAFIR

PIATRĂ MICĂ (incoloră): DIAMANT

Tabel 4

Nr. crt.	Metoda de analiză	Compoziția chimică % (Alloys – elemente grele și usoare)		Rezultat	Prođuși de coroziune	Depuneri
		Cu				
1	Spectrofotometrie de Fluorescență de raze X	Cu	41,14	Aliaj de aur-argint-cupru	S ₂ ⁻ (Ag); Cl ⁻ ; CO ₃ ²⁻ (Cu); Cu ₂ O (cuprit)	CO ₃ ²⁻ (Ca); pământ; produși de descompunere organică
2		Au	31,06			
3		Ag	27,80			

PIESA ANALIZATĂ – CRUCE CU PIETRE

Figura 10. Ansamblu înainte de Conservare-restaurare (avers)

Figura 11a-11b. Ansamblu după conservare-restaurare (avers și revers)

Tabel 5

METODA DE ANALIZĂ: Instrument, Tester, Aparat pentru verificare pietre prețioase		
REZULTAT:	- piatră centrală, galben închis	TOPAZ (PIATRĂ SEMIPREȚIOASĂ)
	- piatră, 4 buc., ce înconjoară piatra centrală, de culoare galben deschis	TURMALINĂ (PIATRĂ SEMIPREȚIOASĂ)
	- pietre mici, incolore	unele sunt din Crysoprase crystal (PIETRE SEMIPREȚIOASE), altele din sticlă

PIESA ANALIZATĂ – FRAGMENT ORNAMENT CRUCE

Figura 12. Ansamblu înainte de conservare-restaurare

Figura 13. Detaliu după conservare-restaurare

Tabel 6

Nr. crt.	Metoda de analiză	Compoziția chimică % (Alloys – elemente grele și ușoare)		Rezultat	Prođuși de coroziune	Depuneri
1	Spectrofotometrie de Fluorescență de raze X	Fe	0,02	Aliaj de aur - argint - cupru	S ₂ ⁻ (Ag); Cl ⁻ ; CO ₃ ²⁻ (Cu); Cu ₂ O (cuprit)	CO ₃ ²⁻ (Ca); pământ; produși de descompunere organică
2		Ni	0,04			
3		Cu	48,57			
4		Zn	0,43			
5		Ag	27,65			
6		Pb	0,64			
7		Au	20,45			

Tabel 7

METODA DE ANALIZĂ: Spectrofotometrie RAMAN
REZULTAT: PIETRE SEMIPREȚIOASE
PIATRĂ (galben închis): TOPAZ

PIESA ANALIZATĂ – MONEDĂ

Figura 14 Monedă. Avers

Figura 15. Monedă. Revers

Tabel 8

Nr. crt.	Metoda de analiză	Compoziția chimică % (Alloys – elemente grele și ușoare)		Rezultat	Prođuși de coroziune	Depuneri
1	Spectrofotometrie de Fluorescență de raze X	Fe	2,35	Argint	Cl ⁻ ; CO ₃ ²⁻ (Cu);	CO ₃ ²⁻ (Ca); pământ; produși de descompunere organică
2		Cu	22,90			
3		Pb	0,33			
4		Ag	74,42			

PIESA ANALIZATĂ – VERIGĂ

Figura 16. Ansamblu înainte de conservare-restaurare

Figura 17. Ansamblu după conservare-restaurare

Tabel 9

Nr. crt.	Metoda de analiză	Compoziția chimică % (Alloys – elemente grele și ușoare)		Rezultat	Prođuși de coroziune	Depuneri
1	Spectrofotometrie de Fluorescență de raze X	Cu	38,67	Aliaj de argint și cupru aurit	Cl ⁻ ; CO ₃ ²⁻ (Cu);	CO ₃ ²⁻ (Ca); pământ; produși de descompunere organică
2		Au	21,41			
3		Ag	28,48			
4		Sn	11,44			

PIESA ANALIZATĂ – ROZETĂ

Figura 18. Rozetă. Avers

Figura 19. Revers

Tabel 10

Nr. crt.	Metoda de analiză	Compoziția chimică % (Alloys – elemente grele și ușoare)		Rezultat	Prođuși de coroziune	Depuneri
1	Spectrofotometrie de Fluorescență de raze X	Fe	7,12	Aliaj de argint și cupru aurit	Cl ⁻ ; CO ₃ ²⁻ (Cu);	CO ₃ ²⁻ (Ca); pământ; produși de descompunere organică
2		Cu	44,10			
3		Au	23,77			
4		Zr	0,13			
5		Ag	24,88			

PIESA ANALIZATĂ – COPCI

Figura 20. Ansamblu înainte de conservare-restaurare

Figura 21. Ansamblu după conservare-restaurare

Tabel 11

Nr. crt.	Metoda de analiză	Compoziția chimică % (Alloys – elemente grele și ușoare)		Rezultat	Prođuși de coroziune	Depuneri
1	Spectrofotometrie de Fluorescență de raze X	Fe	1,42	Alamă	Cl ⁻ ; CO ₃ ²⁻ (Cu);	CO ₃ ²⁻ (Ca); pământ; produși de descompunere organică
2		Ni	0,34			
3		Cu	78,45			
4		Zn	12,74			
5		Pb	7,05			

PIESA ANALIZATĂ – FIRE METALICE (DANTELĂ)

Figura 22. Dantelă cu fir metalic înainte de conservare-restaurare. Detaliu

Figura 23. Fire metalice

Tabel 12

Nr. crt.	Metoda de analiză	Compoziția chimică % (Alloys – elemente grele și ușoare)		Rezultat	Prođuși de coroziune	Depuneri
		Ag	100			
1	Spectrofotometrie de Fluorescență de raze X	Ag	100	Argint	S ²⁻ (Ag)	CO ₃ ²⁻ (Ca); pământ; produși de descompunere organică

PIESA ANALIZATĂ – FRANJURI (GALON)

Figura 24. Ansamblu înainte de Conservare-restaurare

Figura 25a-25b. Ansamblu și detaliu după conservare-restaurare

Tabel 13

Nr. crt.	Metoda de analiză	Compoziția chimică % (Alloys – elemente grele și ușoare)		Rezultat	Prođuși de coroziune	Depuneri
		Au	Ag			
1	Spectrofotometrie de Fluorescență de raze X	Au	1,65	Argint aurit	S ²⁻ (Ag)	CO ₃ ²⁻ (Ca); pământ; produși de descompunere organică
2		Ag	98,35			

PIESA ANALIZATĂ – BRODERIE CU FIR METALIC (MĂNUȘĂ)

Figura 26a-26b. Ansamblu și detaliu înainte de conservare-restaurare

Tabel 14

Nr. crt.	Metoda de analiză	Compoziția chimică % (Alloys – elemente grele și ușoare)		Rezultat	Prođuși de coroziune	Depuneri
		Au	Ag			
1	Spectrofotometrie de Fluorescență de raze X	Au	4,29	Argint aurit	S ²⁻ (Ag)	CO ₃ ²⁻ (Ca); pământ; produși de descompunere organică
2		Ag	95,71			

CONCLUZII

Eterogenitatea, complexitatea, diversitatea, raritatea sunt cuvinte-cheie care caracterizează obiectele de patrimoniu. Atât pentru caracterizarea exhaustivă a acestora, cât și pentru adoptarea soluțiilor optime de conservare-restaurare, în vederea stopării proceselor degradative și a asigurării stabilizării, din punctele de vedere fizico-chimic și fizico-mecanic, a artefactelor, a fost necesară implementarea unor strategii analitice specifice materialelor constituente care să furnizeze informații referitoare la morfologia, compoziția, structura, tipurile de degradare prezente. În urma analizelor efectuate prin spectrometrie de fluorescență de raze X pentru piesele din metal s-au identificat: aliaj de aur-argint-cupru (inel cu pietre, cruce cu pietre, fragment ornament cruce), aliaj de argint-cupru aurit (verigă, rozetă), argint (monedă), alamă (copci) și alamă cu urme de argintare (copci). Prin spectrometrie Raman s-a stabilit natura pietrelor prețioase și semiprețioase din unele artefacte din metal: safir și diamante, pentru inelul cu pietre, topaz, pentru fragmentul ornament cruce și topaz, turmalină, Crysoprase crystal, sticlă, pentru crucea cu pietre. La fragmentele textile cu fir metalic prin analiza de spectrometrie de fluorescență de raze X (XRF) s-au identificat argintul și argintul aurit.

BIBLIOGRAFIE

M. S. Shackley, *An Introduction to X-Ray Fluorescence (XRF) Analysis in Archaeology*, X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF) in: *Geoarchaeology*, Springer, 2011, p.7-44.

M. Geba, *Investigarea operelor de artă*, Iași: Ed. Vasiliana'98, 2006.

A. Culka, J. Jehlička, *A database of Raman spectra of precious gemstones and minerals used as cut gems obtained using portable sequentially shifted excitation Raman spectrometer*, in: *Journal of Raman Spectroscopy*, 2019, 50(2), Wiley, DOI:[10.1002/jrs.5504](https://doi.org/10.1002/jrs.5504)